

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 172–177

HISTÓRIA ODDELENIA KLINICKEJ BIOCHÉMIE NSP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH THE HISTORY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY DEPARTMENT AT PRIEVIDZA HOSPITAL BASED IN BOJNICE

Mária Hrdá

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

e-mail: maria.hrda@hospitalbojnice.sk
história odboru KB

SÚHRN

Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia, kedy bola otvorená bojnická nemocnica, sa klinická biochémia na Slovensku začala formovať ako samostatný medicínsky odbor. Laboratóriá vtedy vznikali v zdravotníckych zariadeniach a poskytovali služby nielen týmto zdravotníckym zariadeniam, ale i príslušnému regiónu. Takúto históriu a pôsobnosť má i biochemické laboratórium v nemocnici v Bojniciach.

Kľúčové slová: klinická biochémia; história oddelenia klinickej biochémie; nemocnica v Bojniciach

ABSTRACT

At the beginning of the 60s of the last century, when the hospital in Bojnice was opened, clinical biochemistry in Slovakia began to take shape as an independent medical field. At that time, laboratories were established in healthcare facilities and provided services not only to these healthcare facilities, but also to the surrounding region. The biochemical laboratory in the hospital in Bojnice has such a history and scope.

Key words: clinical biochemistry; history of Clinical biochemistry department, Hospital in Bojnice

Oddelenie klinickej biochémie (OKB) v nemocnici v Bojniciach je súčasťou nemocnice od jej vzniku, teda od 25. februára 1961, kedy bola táto nová okresná nemocnica otvorená. Nemocnicu stavali skoro päť rokov a údajne zo strategických dôvodov ju nepostavili v Prievidzi, ale v katastri blízkeho kúpeľného mesta Bojnice. V tom čase bola nová nemocnica najväčšou v Stredoslovenskom kraji a najmodernejšou na Slovensku, mala jedenásť lôžkových oddelení a kapacitu 480 postelí.

Laboratórne oddelenie, ktoré malo vtedy názov Centrálné laboratórium, zakladala a viedla primárka MUDr. Valéria B u z e k o v á. Okrem nej v laboratóriu pracovala vrchná laborantka Terézia B u j n o v á, štyria laboranti a jedna sanitárka. V prvých rokoch svojej existencie laboratórium vykonávalo okrem biochemických i hematologické vyšetrenia. Až v roku 1971 sa hematologická časť oficiálne odčlenila a vzniklo samostatné oddelenie klinickej biochémie.

Biochemické vyšetrenia sa vykonávali od začiatku pre lôžkové oddelenia a ambulancie nemocnice, ale i pre ambulancie z okresu Prievidza. Z prístrojového vybavenia sa v šesťdesiatych rokoch používal Pulfrichov fotome-

Obr. 1. Laborant Igor Radošínský pri práci na prístroji na stanovenie acidobázickej rovnováhy, 1973

Obr. 2. Laborantka Alžbeta Neuwirthová pri meraní vzoriek elektroforézy na Spekle, 1973

Obr. 3. Laborantka Margita Streicherová pri diagnostike urey, 1974

Obr. 4. Laborantka Štefánia Kmotorková pri práci s novozavedeným dávkovačom diagnostických roztokov, 1974

ter, Zeissov plameňový fotometer, polarograf, zariadenie na papierovú elektroforézu bielkovín, neskôr pribudli fotometre Spekol, v sedemdesiatych rokoch prvý acidobázický analyzátor firmy Radiometer a fotometer Vitatron, v osemdesiatych rokoch osmometer Knauer, nový plameňový fotometer, elektroforéza Gelman DCD-16, acidobázický analyzátor AVL 940, spektrofotometre umožňujúce kinetické meranie a poloautomatický analyzátor na stanovenie glykémie ECA 20. Okrem bežných biochemických vyšetrení bolo zavedené vyšetrenie CK-MB, vyšetrenie imunoglobulínov radiálnou imunodifúziou, fotometrické vyšetrenie HbA1c, spektrofotometria liquoru, toxikologické vyšetrenia a biochemické vyšetrenie plodovej vody.

V roku 1987 sa v Prievidzi konal XXIV. Celoštátny zjazd biochemických laborantov BIOLAB '87, ktorý zorganizovala s pomocou prim. MUDr. B u z e k o v e j, zamestnancov OKB a odborných spoločností vrchná laborantka Terézia B u j n o v á.

Ako analytici v týchto rokoch pracovali na oddelení Prom. chem. Antónia K r ä h e n b i l o v á (1968–2000) a Ing. Vítězslav D r o b i l i č (1973–1992).

V rokoch 1987–1989 pracoval na našom oddelení na

čiasťočný úväzok i bývalý pán primár OKB z martinskej fakultnej nemocnice MUDr. Anton N e u w i r t h, ktorý sa v tom čase presťahoval do Bojníc, mesta svojho detstva a mladosti. Na našom oddelení sa okrem iného zaslúžil o štandardizáciu močového sedimentu vypracovaním metódy založenej na počítaní elementov v presných objemoch.

Vzhľadom na pribúdajúci počet vyšetrení, vznik polikliník a vysunutých lôžkových pracovísk nemocnice, vznikli postupne tzv. detašované pracoviská oddelenia klinickej biochémie: laboratórium na poliklinike v Prievidzi, laboratórium na poliklinike v Novákoch, laboratórium pri nemocnici s infekčným oddelením v Nitrianskom Pravne a historicky najstaršie laboratórium v nemocnici v Handlovej, ktoré sa osamostatnilo ako prvé po dekompozícii OÚNZ v roku 1992. Všetky detašované pracoviská vykonávali okrem biochemických i základné hematologické vyšetrenia, napriek existencii samostatného hematologického laboratória. Počet všetkých zamestnancov pracujúcich v biochemických laboratóriách v rámci OÚNZ bol na konci roka 1991 až 58. Laboratórium v nemocnici v tom roku uskutočnilo 701 069 vyšetrení a detašované pracoviská

Obr. 5. Vrchná laborantka Terézia Bujnová pri práci v laboratóriu, 1974

361 461 vyšetrení. S rozvojom prístrojovej techniky v nemocničnom laboratóriu sa vyšetrenia postupne centralizovali a detašované pracoviská koncom deväťdesiatych rokov postupne zanikali. Zostalo len jedno vysunuté malé biochemické laboratórium na novej poliklinike v Prievidzi, ktoré robí iba statimové biochemické vyšetrenia a podieľa sa na zbere biologického materiálu pre OKB v nemocnici v Bojniciach.

Od roku 1989 sa stala vedúcou laborantkou Vilma Dírrová po odchode Terézie Bujovej do dôchodku.

V júni 1991, po odchode primárky MUDr. Valérie Buzekovej do dôchodku, nastúpil na oddelenie primár MUDr. Antonín Pohlídal, ktorý začal s postupnou automatizáciou prístrojovej techniky. Automatizácii však predchádzala kompletná rekonštrukcia elektrickej siete a prestavba príjmu biologického materiálu. Už koncom roka boli nainštalované prvé automatické analyzátory Alliance 570 a Express 550, okrem toho pribudli ďalšie prístroje ako nový plameňový fotometer FLM 480, chloridometer CI 925, Spectrascan 2800 a prvé dva kusy PC AT s príslušenstvom a tlačiarňami. Veľká časť biochemických vyšetrení bola následne zautomatizovaná. Príchodom nového primára bolo oddelenie rozčlenené na tri úseky: úsek akútnej analytickej prevádzky vedený Ing. Bullovou Katarínou, úsek rutinnej analytickej prevádzky vedený Prom. chem. Antóniou Kráhenbilovou a úsek imunochemických a elektroforetických metodík vedený Ing. Gabrielou Pekárikovou. Na oddelení v tom čase ako lekárka pracovala MUDr. Mária Hrdá, ktorá vykonávala funkciu zástupcu primára.

V roku 1993 bol na oddelení nainštalovaný prvý laboratórny informačný systém od Ing. Mikysku.

V júni 1992 a v júni 1993 oddelenie pod organizačnou taktovkou primára MUDr. A. Pohlídala zorganizovalo

BBD I. a BBD II. – Bojnické biochemické dni ako celoštátnu akciu s kvalitným odborným programom a s vysokou spoločenskou úrovňou.

Po odchode primára MUDr. A. Pohlídala sa v októbri 1993 stala primárkou oddelenia MUDr. Mária Hrdá. Pod jej vedením sa ďalej rozširovala automatizácia prevádzky a portfólio vyšetrení, pribúdala prístrojová a výpočtová technika, zväčšoval sa počet vykonaných vyšetrení a s postupnou automatizáciou sa postupne znižoval počet zamestnancov.

S počtom zamestnancov 39 sa v roku 1993 urobilo 960 000 vyšetrení. O rok na to boli zavedené vyšetrenia LAP, amoniaku, 5-HIOK, alfa-amylázy a pankreatického izoenzýmu alfa-amylázy kineticky.

Bol zakúpený nový acidobázický analyzátor AVL 995 a pracovisko sa ako jedno z 23 biochemických oddelení zúčastnilo celoslovenskej akcie EKON-SVALZ, podieľalo sa takto svojimi výpočtami na podkladoch pre MZ SR za účelom adekvátneho ohodnotenia biochemických vyšetrení. Akcia mala pokračovanie i v roku 1995. V nemocnici i v celom spádovom území sa v tom čase prestali na odber biologického materiálu používať sklenené skúmavky, boli nahradené jednorazovým odberovým materiálom.

V roku 1996 prebehla inštalácia nového LIS STAPRO spolu s inováciou výpočtovej techniky. Bol zakúpený nový analyzátor EXPRESS PLUS. Na oddelení sa v tom čase vyšetruvalo 96 rozličných parametrov.

V roku 1997 bol na oddelení nainštalovaný prvý imunochemický analyzátor ACS-180 a boli zavedené prvé vyšetrenia hormónov a onkomarkerov: T3, fT4, TSH, FSH, LH, HCG, AFP, CEA, CA 19-9, CA 15-3 a Ca 125. V ďalšom roku sa zaviedli vyšetrenia PSA, DPD, estradiolu, progesterónu, testosterónu a kortizolu. Na nemocničných oddeleniach a ambulanciách tak nastal výrazný časový posun v rýchlosti diagnostiky a kontroly terapie onkologických ochorení, ochorení štítnej žľazy, porúch fertility a hormonálnych porúch. V palete bolo v tom čase 112 vyšetrení a za rok sa spolu vykonalo 995 000 vyšetrení.

Rok 2000 začalo oddelenie symbolicky s novým biochemickým analyzátorom OLYMPUS AU 400, ktorý nahradil amortizovaný Alliance. Zaviedlo sa orientačné vyšetrenie drogových a liekových metabolitov a vyšetrenie ferritínu. V tomto roku počet vyšetrení na OKB prvýkrát prekročil milión: bolo vykonaných 1 057 544 vyšetrení.

V rokoch 2002–2004 bolo zavedené vyšetrenie PCT a Troponínu T semikvantitatívnou imunochemickou me-

Obr. 6. Kolektív OKB v Bojniciach v roku 1985 – stojaci: tretia sprava primárka MUDr. Valéria Buzeková, druhá sprava vrchná laborantka Terézia Bujnová, medzi nimi vzadu Prom. chem. Antónia Krähenbilová, tretia zľava budúca vrchná laborantka Vilma Dírerová, vzadu v strede Ing. Vítězslav Drobilič, sediaci: MUDr. Mária Hrdá

Obr. 7. Kolektív OKB v Bojniciach v roku 2020. Kľáčiaci sprava: Jana Repková, Ing. Patrícia Totovská, Gabriela Volentierová. V prednom rade stojaci sprava: Dana Poliaková, primárka MUDr. Mária Hrdá, Ing. Gabriela Pekáriková, vrchná laborantka Lena Pösová, lekárka Marta Khomko, Mgr. Lalíková Erika, Daniela Šafranková, Renáta Svitková, Martin Ličko, Gabriela Ružičková, v zadnom rade stojaci sprava: Katarína Šponiarová, Marta Páleschová, Adriana Matiašková, Anna Babničová, Renáta Gašpariková, Michaela Weinlich, Andrea Mešinová, Iveta Líšková

tódou a vyšetrenie MAU. Bol zakúpený nový glykemický analyzátor ESAT 2000 a analyzátor DIASTAT na vyšetrenie HbA1c HPLC metódou.

Rok 2005 bol celý poznačený inováciami. Hneď v januári bol nainštalovaný nový imunochemický analyzátor ADVIA Centaur a do jeho portfólia pribudli ďalšie vyšetrenia: C-peptid, inzulín, fPSA, anti-TPO, anti-TG. V máji pribudol nový biochemický analyzátor OLYMPUS AU 640 a 1. júla boli rozhodnutím vtedajšieho vedenia presunuté všetky sérologické vyšetrenia z OKM na OKB spolu s prístrojmi Reader Dynex OpSys MR 2, skenerom, premývačkou MUREX a 2 laborantkami. Do portfólia OKB pribudlo týmto 30 nových pôvodne manuálnych vyšetrení. Časť sa začala vyšetřovať imunoturbidimetricky: CRP, RF, ASLO, časť na imunochemickom analyzátoe: anti-Toxoplasma IgG a IgM a hepatitídy. ELISA vyšetrenia sa robili manuálne na Readri Dynex, ostatné aglutinačné metódy na platničkách a v skúmavkách. Niektoré metódy boli objemovo minimalizované. Do práce boli postupne zaučené aj biochemické laborantky. Novovzniknutý úsek serológie od začiatku na OKB vedie Mgr. Lalíková Erika. Metodický dohľad nad týmto úsekom má atestovaný mikrobiológ.

V rokoch 2006–2007 pribudli na oddelení ďalšie vyšetrenia: myoglobín, TCA, ELISA vyšetrenia chlamýdií pneumoniae IgG, IgA, IgM a inštaláciou analyzátoa Elecsys 1010 (o dva roky vymeneného za Elecsys 2010) sa zväčšila skupina onkomarkerov o vyšetrenie CA 72-4, NSE a CYFRA.

V roku 2008 stúpol počet vyšetrení na 1 651 149. Boli zavedené nasledovné vyšetrenia: anti-transglutamináza IgG a IgA, anti-HAV total, parathormón, celkové IgE. Nákupom analyzátoa INTERLAB G26 sa úplne zautomatizoval proces elektroforézy bielkovín.

V roku 2010 sa na oddelení uskutočnila výmena oboch biochemických analyzátoarov za dva kusy DxC 800, výmena imunochemického analyzátoara za Dxl 800 a osmometer za typ Osmomat GONOTEC.

Zautomatizovali sa i ELISA vyšetrenia inštaláciou analyzátoara BEP 2000. V júni bola nainštalovaná nová verzia laboratórneho informačného systému Open Lims Stapro spolu so zavedením barkódov do identifikácie vzoriek. Počet vyšetrení sa zvýšil na 1 859 187.

V rokoch 2011–2012 boli zakúpený nový ABR analyzátor Rapidlab 248 a glukózový analyzátor Biosen_c line. Zaviedlo sa vyšetrenie transferínu, etanolu, vitamínu B12 a kyseliny listovej.

V rokoch 2013–2015 bol na oddelení nainštalovaný prietokový cytometer FC 500. Bolo zavedené stanovenie HLA B27 a imunofenotypizácie lymfocytov v periférnej krvi, následne i imunofenotypizácie lymfocytov v bronchoalveolárnej laváži. Portfólio vyšetrení bolo rozšírené o vyšetrenia C3 a C4 komplementu, IM testu, DAO, vitamínu D-25 OH, anti-HEV, anti-Treponema pallidum, anti-Bordetella pertussis toxín IgG a IgA. Oddelenie sa dočkalo i inštalácie močového analyzátoara DIRUI a niektoré iné analyzátoary boli vymenené za novšie verzie: nový imunochemický analyzátor Dxl 800, Cobas e 411 namiesto Elecsysu 2010 a nový analyzátor D-10 na diagnostiku HbA1c.

V roku 2016 boli obidva biochemické analyzátoary DxC 800 vymenené za dva analyzátoary AU 680. Na analyzátoe cobas e411 bolo zavedené vyšetrenie NT-proBNP a premiestnilo sa naň i vyšetrenie hs Troponínu T a PCT. O rok na to bol vymenený ELFO analyzátor za novší typ INTERLAB G26 Easy Fix.

V rokoch 2017–2019 boli na sérologickom úseku nainštalované nové prístroje na ELISA diagnostiku : analyzátor EVOLIS a Chorus Trio a prístroj na automatizované vyšetrenie imunoblotov Dynablot 44. Zaviedli sa vyšetrenia anti EBV, EBNA, anti-CMV, anti-HSV, anti VZV, vyšetrenia ľahkých reťazcov lambda a kappa a onkomarkeru HE4.

V tomto období pracujú na oddelení dvaja lekári, MUDr. Mária Hrdá – primárka oddelenia a lekárka Marta Khomko – v príprave na špecializáciu z klinickej biochémie.

Na oddelení pracujú traja laboratórni diagnostici, ktorí sú zároveň vedúci úsekov. 1. úsek akútnej a rutinnej diagnostiky vedie Ing. Patrícia T o t o v s k á, 2. úsek špeciálnych imunochemických vyšetrení vedie Ing. Gabriela P e k á r i k o v á, 3. úsek sérologických vyšetrení vedie Mgr. Erika L a l í k o v á. Vedúcou laborantkou je pani Lena P ö s o v á.

Na oddelení okrem toho pracuje 18 laborantov, 1 sestra, 1 dokumentačná pracovníčka a 2 sanitárky.

História samostatného OKB bola spracovaná za obdobie od roku 1961 do roku 2020. Od decembra 2020 je OKB súčasťou oddelenia Laboratórnej medicíny NsP Prievidza, ktorej súčasťou sú i ostatné laboratórne oddelenia: hematologické, mikrobiologické a patologické.

Všetky laboratóriá však zatiaľ pracujú oddelene, vo svojich pôvodných priestoroch.

ZÁVER

V prezentovanej práci je zhrnuté v chronologickom slede obdobie vzniku a postupného technologického rozvoja oddelenia klinickej biochémie v bojnickej nemocnici. Laboratórium už šesťdesiat rokov vykonáva biochemické vyšetrenia pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov nemocnice, ale i pre všeobecné a špecializované ambulancie okresu Prievidza.

LITERATÚRA

1. **Chrenko, A., 1996:** *35 rokov Nemocnice v Bojniciach*. NsP Prievidza: 1996. 35 s.
2. **Ivica, E., 2001:** *K histórii zdravotníctva na Hornej Nitre*. NsP Prievidza: 2001. 68 s.
3. **Schmidt, K. a kol., 2011:** *50 rokov nemocnice v Bojniciach*. Praha, REPRO servis, s. r. o., 2011. 100 s. ISBN 978-80-970 633-9-9.